

Original paper

XIX ASR MUSIQASIDA VERIZM

© B.A.Shaxnazarova¹✉

¹O'zbekiston davlat konservatoriyasi, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: XIX asr 70 yillar oxirida italiya adabiyotida verizm ijodiy yonalish sifatida shakllandi. Unda achchiq haqiqat o'z aksini topdi. Verizm estetikasi aniq faktlarga asoslangan bo'lib, adabiy naturalizmga o'hshashligi bilan ajralib turadi.

MAQSAD: XIX asr oxiri XX asr boshida Italiya kompozitorlari ijodida verizmni paydo bo'lishi, bu yonalishni tinglovchilar tomonidan qabul qilinishi, nazariy-ijodiy tahlil qilish.

MATERIALLAR VA METODLAR musiqada verizm yonalishi P. Maskani, R. Leonkavalo hamda Dj. Puchchini kabi kompozitorlarning opera ijodida namoyon bo'ldi. Verizm yonalishi kompozitorlari yozuvchilar tajribalariga tayangan holda kambag'allar xayotini yorita boshladilar.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: musiqada verizm yonalishi P. Maskani, R. Leonkavalo hamda Dj. Puchchini kabi kompozitorlarning opera ijodida namoyon bo'ldi. Verizm yonalishi kompozitorlari yozuvchilar tajribalariga tayangan holda kambag'allar xayotini yorita boshladilar.

XULOSA: xulosa qiliq aytganda, italiya va frantsiya kompozitorlari ijodini o'rganar ekanmiz, ularning ijodiy yoli naqadar buyukligiga yanada amin bo'laveramiz. Verizm yo'nalishida yozilgan asarlarni tahlil qilarkanmiz, kompozitorlar ijodi judayam keng ko'lamli va betakrorligiga ishonch hosil qilamiz.

Kalit so'zlar: verizm, naturalizm, janr, ijod.

Iqtibos uchun: Shaxnazarova B.A. XIX asr musiqasida verizm // Inter education & global study. 2025, №5. B.455–462.

ВЕРИЗМ В МУЗЫКЕ XIX ВЕКА

© Б.А. Шахназарова¹✉

¹Государственной консерватории Узбекистана, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: веризм как творческое направление зародился в итальянской литературе конца 70х годов XIX столетия. Его суть – беспощадная правдивость в изображении действительности, жизнь, как она есть, со всеми непривлекательными и жестокими сторонами без романтических прикрас. Эстетика веризма, основанная

на беспристрастном подборе и освещении фактов, имеет явное сходство с литературным натурализмом.

ЦЕЛЬ: теоретико-исполнительский анализ с точки зрения возникновения веризма в Италии в конце XIX - начале XX веков и влияния произведений композиторов, творивших в этот период, на публику и роли современного слушателя в формировании гуманистического мировоззрения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материалы и выводы работы могут служить методическим пособием в учебной деятельности студентов, преподавателей и исполнительных коллективов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в музыке веристское направление, представленное главным образом оперным творчеством П. Масканьи, Р. Леонкавалло и отчасти Дж. Пуччини, сформировалось в противовес увлечению вагнеровской драмой. Следуя опыту писателей, композиторы-веристы обратились к изображению жизни бесправных бедняков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: наш вывод состоит в том, что, изучая жизнь и творчество итальянских и французских композиторов, мы убеждаемся в том, что они великие композиторы и что их творческий путь блестящ. Анализируя произведения веризма, дошедшие до нас, я убеждена, что этот научный труд послужит учебном процессе для студентов. Творчество композиторов очень широко и неповторимо. Они показали себя во всех жанрах. Почти все жанры и формы музыки оставили большое творческое наследие.

Ключевые слова: веризм, натурализм, жанр, творчество.

Для цитирования: Шахназарова Б.А. Веризм в музыке XIX века // Inter education & global study. 2025, №5. С. 455–462.

VERISMO IN XIX TH CENTURY MUSIC

© B.A. Shakhnazarova^{1✉}

¹State conservatory of Uzbekistan., Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: verismo as a creative movement originated in Italian literature of the late 70s the XIX centry. Its essence is ruthless truthfulness in depicting reality, life as it is, with all the unattractive and cruel sides without romantic embellishments. The aesthetics of Verismo, based on the impartial selection and reporting of facts, has a clear resemblance to literary naturalism.

AIM: theoretical and performance analysis in terms of the emergence of Verismo in Italy at the end of XIX - beginning of XX centuries and the influence of the works of composers who created during this period on the public and the role of the modern listener in the formation of a humanistic worldview.

MATERIALS AND METHODS: in music, the Verist movement, represented mainly by the opera works of P. Mascagni, R. Leoncavallo and party G. Puccini, was formed in opposition to the fascination with Wagnerian drama. Following the experience of the writers, verismo composers turned to depicting the lives of the disenfranchised poor.

DISCUSSION AND RESULTS: materials and conclusions of the work can serve as a methodological aid in the educational activities of students, teachers and performing groups.

CONCLUSION our conclusion is that, studying the life and work of Italy and French composers, we are convinced that they are great composers and their creative path is brilliant. Analyzing the works of Verismo, which have reached us, I am convinced that this scientific work will serve in the educational process for students. The work of composers is very broad and unique. They have shown themselves in all genres. Almost all genres and forms of music have left a great creative legacy.

Keywords: verism, naturalism, genre, creativity.

For citation: Shakhnazarova B.A. (2025) 'Verismo in XIX th century music', Inter education & global study, (5), pp. 455–462. (In Russ).

Течение в итальянской литературы и искусства конца XIX века возникло на рубеже 80-х гг. (литературный манифест писателей-веристов - 1880). Принципы литературного веризма (Дж. Верга, Л. Капуана, Д. Чамполи) сходны с идеями французского натурализма: изображение повседневного быта, психологических переживаний героев, внимание к тёмным сторонам жизни городской и сельской бедноты, строго научный подход к изучению фактов наряду с отказом от широких идейных обобщений, позитивистским «объективизмом», нежеланием «выносить приговор» социальным порокам современного общества.

Музыкальный веризм возник под влиянием литературного и представлен главным образом оперным творчеством П. Маскани, Р. Леонкавалло и отчасти Дж. Пуччини. Предпосылки для возникновения оперного веризма можно обнаружить в реалистических операх французских и итальянских композиторов второй половины XIX века («Кармен» Ж. Бизе, «Травиата» Дж. Верди). Сюжет популярной новеллы Дж. Верги «Сельская честь» послужил основой для либретто одноименной «деревенской драмы» Маскани (1890). Другой образец нового оперного стиля - «Паяцы» Леонкавалло (1892) - остро драматичная опера-новелла из жизни деревенских комедиантов Южной Италии.

К высшим достижениям итальянского оперного веризма относится ряд опер Пуччини, продолжавших реалистические традиции Верди: «Манон Леско» (1893), «Богема» (1896), «Тоска» (1900), «Мадам Баттерфляй» (1904). Однако далеко не всё в этих операх отвечает эстетическим нормам веризма, а в поздних операх («Джанни Скикки», 1919, «Турандот», 1924) Пуччини во многом отходит от принципов веристского театра.

Представителями веристского направления были также композиторы У. Джордано, Н. Спинелли, Ф. Чилеа, Ф. Альфано (в ранних сочинениях), Р. Дзандонаи и др. Влияние итальянского веризма сказалось и в оперной культуре Германии («Долина» Э. д'Альбера, 1903), Франции («Луиза» Шарпантье, 1900, ряд опер А. Брюно, поздние оперы Ж. Массне).

В итальянских веристских операх заметен отход от героико-романтических традиций В. Беллини, раннего Дж. Верди, ослабление социально-критического пафоса, отказ от масштабных народных хоровых сцен. Как и представителей литературного веризма, композиторов привлекают главным образом психологические переживания героев, картины повседневного быта.

Драматургия веристских опер иногда сближается с натуралистической драмой: в ней господствуют острые коллизии, напряжённые конфликты, действие нередко происходит в обыденной, прозаической обстановке.

Новым для итальянской оперы было обращение к современной теме, изображение быта простых людей — крестьян, ремесленников, представителей интеллигенции. Веристская опера не чуждалась и элементов экзотики (картины японского быта в «Мадам Баттерфлай», американского — в «Девушке с Запада» Пуччини).

Атмосфера трогательной сентиментальности, чувствительности, нарушаемая вспышками мелодраматических страстей, некоторое однообразие сюжетного материала, ограниченного темами любви и ревности, снижают общественный пафос веристских опер в сравнении с операми Верди. Однако им также свойственны эффектность театральных ситуаций, напряжённость кульминационных сцен.

Важными завоеваниями веристской оперы были калейдоскопическая смена событий, предвосхищающая «кадровый» монтаж кино, применение прозаического текста вместо стихотворного. Для веристских опер характерно обогащение речитативно-декламационной сферы, применение сквозного симфонического развития, отказ от активной роли хора, от развёрнутых арий-монологов, введение сжатых динамичных ариозо, отличающихся мелодической выразительностью.

Некоторое усложнение ладо-гармонического и оркестрового стиля (с использованием творческого опыта Р. Вагнера, позднее К. Дебюсси) сочетается в музыке веристов с простотой и общедоступностью песенно-жанровых элементов, рождённых бытовым музицированием того времени.

Значение слова «стиль» в Энциклопедическом словаре трактуется так: (лат. *stilus* - *stylus*, от греч. *stylos* - палочка), в древности и в средние века заостренный стержень из кости, металла или дерева, которым писали на восковых дощечках или на бересте.

В философском словаре стиль в искусстве определяется как «исторически сложившаяся общность образной системы, средств и приемов художественной выразительности, обусловленная единством идейно-исторического содержания».

С этим определением перекликается определение музыкального стиля, данное Л.А. Мазелем: «Музыкальный стиль — это возникающая на определенной социально-исторической почве и связанная с определенным мировоззрением система музыкального мышления, идейно-художественных концепций, образов и средств их воплощения... В понятие стиля входит и содержание, и средства музыки, входит содержательная система средств».

На мой взгляд, стиль – это, прежде всего система; технологическая система создания художественного мира произведения. Стиль касается внешнего аспекта художественного произведения.

Стиль бывает исторически сложившийся и авторский. Стиль исторический, самая широкая по масштабу категория, обобщает значительный круг музыкально-художественных явлений в пределах более или менее длительного исторического отрезка времени. Что касается авторского стиля, то он определяется общими особенностями, свойственными ряду произведений автора, выраженными через их форму, образную и изобразительно-выразительную структуру. Также, когда мы рассматриваем авторский стиль, в частности индивидуальный стиль композитора, то несомненно мы должны выделить стиль разных этапов жизненного пути. Это нужно для объективной оценки его творчества. «Совокупность произведений многих художников, связанных общими принципами метода, стиля, содержания, мировоззрения, образует стилевое направление.

В свою очередь, совокупность стилевых признаков, отличающих ряд направлений той или иной исторической эпохи, создает исторический стиль (стиль эпохи Возрождения, Просвещения и т.д.)» Я бы хотела рассмотреть такой стиль как Веризм.

В целом, названные писатели преимущественно освещали жизнь «униженных и оскорбленных», их произведения были посвящены жизни крестьян из сицилийской деревни, где землевладельцы эксплуатировали их труд. Таким образом, давалась пессимистическая оценка сельской жизни. Веристы протестовали против угнетения крестьянства, и на мой взгляд, их можно назвать филантропами. Теоретические принципы веризма, обязанные своим происхождением во многом позитивистской философии, приближаются к принципам Эмиля Золя, а фатализм во многом напоминает первые его романы к которым можно причислить «Терезу Ракен».

Основные характеристики, присущие литературному веризму это психологизм; социальное содержание; произведения веристов проникнуты юмором на грани с сатирой. И эти характеристики перенесли и на музыку. Музыкальный Веризм возник под влиянием литературного.

Ярче всего он представлен оперным творчеством П. Масканьи, Р. Леонкавалло и отчасти Дж. Пуччини.

Предпосылки возникновения оперного Веризма мы можем обнаружить во французских и итальянских реалистических операх 2-й половины XIX в., например «Кармен» Бизе и «Травиата» Верди. Образцами нового оперного стиля являются

известнейшие оперы «Сельская честь» Масканьи (1890), написанная по одноименной новелле Верги, «Паяцы» Леонкавалло (1892) остро драматичная операновелла из жизни деревенских комедиантов Юж. Италии

Наивысшим пиком итальянского оперного Веризма является ряд опер Пуччини, которые продолжили реалистические традиции Верди: «Манон Леско» (1893), «Богема» (1896), «Тоска» (1900), «Мадам Баттерфляй» (1904). Но не во всем эти оперы отвечают эстетическим нормам Веризма, а в поздних операх («Джанни Скикки» (1919), «Турандот» (1924)) Пуччини во многом отходит от принципов веристского театра.

В чем же новаторство опер этого стиля? Во-первых, в этих операх заметен отход от героико романтических традиций В. Беллини, раннего Дж. Верди, во вторых, ослабление социально критического пафоса, а также отказ от масштабных народных хоровых сцен. Как и представителей литературного Веризма, композиторов привлекают главным образом психологические переживания героев, картины повседневного быта.

Также в драматургии веристских опер есть близость с натуралистической драмой: в ней господствуют острые коллизии, напряжённые конфликты, действие нередко происходит в обыденной, прозаической обстановке. Также характерным свойством этого стиля является напряженность кульминации сцен, динамика смены событий, применение прозаического текста вместо стихотворного. Отказ от активной роли хора, введение сжатых динамичных и вместе с тем мелодичных ариозо, на первом плане любовная тематика, которая вытесняет на второй план общественно-политико-социальную.

Усложнение ладо - гармонического и оркестрового стиля, опирающимся на творческий опыт Вагнера, сочетающийся с бытовыми песенно-жанровыми элементами того времени.

Первой веристской оперой стала «Сельская честь» Пьетро Масканьи (1863-1945), созданная в 1890 году по одноименной пьесе главы литературного веризма Дж. Верги. Спустя два года ее триумфальный успех затмили «Паяцы» Руджеро Леонкавалло (1857-1919), чей сюжет основан на реальном инциденте из жизни деревенских комедиантов.

Обе оперы лаконичны: веристы прекрасно понимали, что «длинноты в театре означают скуку, а скучный театр – самый худший из всех возможных» (Верди). Главное внимание авторов сосредоточено на личной драме героев, причем драма эта обрисована не пастельными полутонами, а яркими кричащими красками: никакого подтекста, только открытый текст; никакой философии, только факты. Обе оперы завершаются трагическими финалами с гибелью главных героев. И та, и другая относятся к жанру мелодрамы – именно так определили свои произведения и Масканьи, и Леонкавалло.

В операх «Сельская честь» и «Паяцы» определились характерные черты веристского направления:

- отход от героико-романтической традиции, обращение к современным сюжетам, связанным, как правило, с темами любви и ревности;
- подчеркнуто обыденная, прозаическая обстановка места действия;
- применение прозаического текста вместо стихотворного;
- быстрая смена событий, предвосхищающая «кадровый» монтаж кино;
- эффектность театральных ситуаций. Развитое чувство сцены – одна из сильных сторон творчества веристов. Они умели «заинтересовать, поразить и растрогать» слушателя (качества, которые Пуччини назвал тремя основными законами театра);
- акцент на психологических переживаниях героев, картинах повседневного быта;
- некоторая аффектация человеческих эмоций, напряжённость кульминационных сцен;
- демократичность музыкального языка, непосредственно связанного с народными жанрами;
- повышенно экспрессивный вокальный стиль, получивший свое высшее выражение в «ариях крика» (ариозо Канио «Смейся, паяц» [4]);
- обогащение речитативно-декламационной сферы;
- использование симфонического развития.

Веристская опера оказалась недолговечной. Очень скоро обнаружилась эстетическая ограниченность этого творческого направления. К его недостаткам следует отнести и злоупотребление бьющими по нервам эффектами, и преувеличенные, «взвинченные» эмоции, и назойливые штампы, кочующие из оперы в оперу.

Единственным композитором, сумевшим преодолеть ограниченность веристского направления, был Джакомо Пуччини. Целый ряд его опер относят к высшим достижениям итальянского оперного веризма. Среди них «Манон Леско» (1893), «Богема» (1896), «Тоска» (1900), «Мадам Баттерфляй» (1904). Вместе с тем, далеко не всё в этих сочинениях отвечает эстетическим нормам веристского театра. Строго говоря, только «Плащ» из цикла «Триптих» (1916) полностью соответствует канону веристской драмы, как с сюжетной, так и с музыкальной стороны.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Тригулова А.Х. «Зарубежная музыкальная литература». Т., 2008.
2. Б.Якубов. «Зарубежная музыкальная литература». Ф., 2009.
3. Д.Локшин. «Зарубежная хоровая литература». М., 1966.
4. Н.С.Шарафиева. «Хор». Т., 1987.
5. Ш.Р.Розиев. «Хор». Т., 1987.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Шахназарова Барнохон Абдурахимжоновна**, доцент, [Shahnazarova Barnokhon Abdurahimjonovna, dotsent] [Shahnazarova Barnokhon Abdurakhimjonovna, associate professor]; адрес: город Ташкент, Шайхантахурский район, улица С.Дарвоза, 3А/36, [manzil: Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, Samarqand darvoza ko'chasi, 3A/36]; [address: Taskent city, Shayxontohur district, S.Darvoza street, 3A/36]; E-mail: barnosahnazarova@gmail.com